

ТАРИЙХЫЙ РОМАНЫҢ ӨЗИНЕ ТӘН ӨЗИНШЕЛИГИ

(Өзбек хэм түркмен тарийхый романлары мысалында)

Байниязов Азатбай Турсынбаевич

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети факультетлер аралық шет тиллер кафедрасы оқытыўшысы

Аннотация: Бул мақалада тарийхый романлардың өзине тән қәсийетлери, пайда болыў тарийхы дүнья әдебиятындағы тарийхый романлардың түркий халықлар әдебиятына тәсири мәселелери өзбек хэм түркмен әдебияты мысалында талқыға тартылады.

Таяныш сөзлер: тарийхый роман, турмыс ҳақыйқаты, образ, тарийхый шахс.

Белгили өзбек алымы У.Номатовтың белгилеп өткени сыяқлы «Кейинги еки әсир даўамында роман дүнья әдебиятында жетекши жанр болып келди, ХХІ әсирге келип те, ол сол дәрежесин сақлап қалмақта. Хәр бир миллет әдебиятының раўажланыў дәрежеси, ең әўеле, сол жанрдың жетиклигине қарап белгиленеди. Буның себеби де, адамзат таланты тәрәпинен жаратылған әдебий жанрлар арасында бул жанр ең универсалы, миллий шегараларды таңламайтуғын, жаңаланыўға, өзгерип барыўға бейим, барлық дәўирлерге, ағымларға бейимлесе алатуғыны әйне, усы жанр болып есапланады.»[1] Алым пикирин қоллап-қуўатлаймыз. Хәқыйқатында да проф. У.Номатов роман жанрында романтизм, реализм, соцреализм, неореализм, сюрреализм, магиялық реализм, постреализм, модернизм, постмодернизм – барлық әдебий ағымларда оның жетик үлгилерин табыўға болады. Сонлықтан, роман эпикалық характерде болып, ол жазылыў тематикасы бойынша бирқанша көринисте болады. Усылардың арасында тарийхый ўақыяларды кең сәўлелендиретуғын тарийхый романлар да айрықша орын ийелейди. Себеби, басқа романларға қарағанда оқыўшының қызығыўшылық пенен оқыўтуғын темаларының бири де

тарийх болып саналады. Соның менен бирге ХХ әсирдиң 20-жылларынан баслап, тарийхый роман әдебиятымыздың баслы жанрларынан бирине айналды. Сан жағынан да, сапа жағынан да бул дәўирде тарийхый романлардың жаңа басқышы басланған еди. Тарийх хәм әдебияттың арасындағы тығыз байланыстың баслы көриниси ретинде танылатуғын тарийхый романлар белгили бир өлшем менен қәлипке салып жазылатуғын дүнья емеслиги де хәммеизге мәлим. Онда жазыўшының көркемлик қуралларын, сүўретлеў усылларын дәретиўшилиқ пенен қолланады. Соның ушын жазыўшы өз шығармасында тарийх ўақыяларының көркем образын жаратыўда фантазияны да қолланады. Жазыўшы ушын тарийх тек ғана объект, яғный қурылыс материалы сыпатында қалыўы және сөз өнеринде нызамлы қубылыс ретинде белгиленеди. Солай да болса, тарийхый ўақыяның тийкары сақланып қалатуғынын да естен шығармаў керек. Тарийхый романларда өтмиш тарийх ҳаққындағы изленислер нәтийжесинде ўақыя тийкар етип алынады. Ең баслы принципи – ҳақыйқатлық болып табылады. Хәр бир дәўирдиң жақсы хәм жаман тәрәплерин көрсетип билиў керек болады. Соның менен бирге ата-бабаларымыздың сөзлерин қурал ретинде пайдаланып билиўи керек.

Көркем шығармадағы тарийхыйлық термини бар. Илимий дереклерде хәм сөзликлерде тарийхыйлық терминине мынандай теориялық сыпатлама бериледи. «Тарийхыйлық – әдебий шығарманың тарийхый социал орталық пенен белгили бир халықтың мәдений тарийхы менен, салт-дәстүрлери хәм исенимлери, миллий колорит, ойлаў қәсийетлери менен, арзыў-әрманларына тийкарланған қубылыс болып табылады. Әдебияттағы тарийхыйлық хәм изертлеў тараўындағы методикалық усыл ретиндеги тарийхыйлық өмирдеги, ҳаққықый турмыстағы хәр бир қубылысты көзден өткерий хәм сәўлелендирийди улыўма тарийхый процесстин бир бөлеги ретинде, яғный тарийхый даўамлылық тийкарында қарап шығыў керек. Соның менен тарийхыйлық белгили бир дәўирдиң өзине тән тарийхый шараятларын, жағдайларын, қайталанбайтуғын келбети хәм қәсийетлерин, мазмунын, миллий-тарийхый хәм турмыс ўақыяларын, идеялық-когнитив тереңлигин көркем көзқарасынан

баянлап, тарийхтың көркемлик философиясын шеберлик пенен жеткерип беріу болып табылады». Усындай тарийхый романлардың пайда болыу дереклерине итибар бергенімізде дунья әдебияттануында рицарлық романлардың ерте дәуірлерде пайда болғанлығын гүзетеміз. Әдебияттану атамаларының сөзлігінде рицарлық романлар тууралы мынандай мағлыұматлар келтирилген. «Рицарлық роман (французша “roman de chevaleresque” – кавалерлик романы, немисше “ritterroman” - рицарлық романы) – орта әсирлер куртуаз әдебиятының тийкарғы жанрларынан бири, дәслеп XII әсир орталарында, рицарлық хәрекеті раўажланған Францияда пайда болып, кейин барлық Европаға жайылған. Жанр генезиси қахраманлық эпосына барып тақалса да, Рицарлық роман бирқанша қәсийетлери менен мажусийлик дәуири мифлери, ертедеги кельтлер хәм германлардың аңызлары, халық ертеклери, сондай-ақ, Шығыс әдебиятының үлгилерине де жақын болған. Рицарлық романның орайындағы қахраман - рицарь өзиниң мәрт-марданалығы, даналығы менен ажыралып турған. Әйне, усы нәрсе, қахраман шахсының биринши планға қойылыуына, оны айрықша шахс ретінде (хәм руўхый процессти, хәм өзи және сүйикли ярының даңқы жолындағы гүресі, бул жолдағы ерлик хәм теңи болмаған қахарманлықларын) сүүретлеуге урғы берилген. Рицарлық роман роман жанрының раўажланыуындағы баслы бақышқа айлантырады. Рицарлық романлар дәслеп поэзиялық формада жаратылған болса, XIII әсир орталарынан оның прозалық баянлары да пайда болып баслаған. Бирқанша рицарлық романлар тематикалық жақтан дүркинлерге бирлескен болып, өз дәуирінде олардан Тристиан хәм Изольда мухаббаты, “дөңгелек стол” рицарлары, патша Артур, Ланселот хәққындағы дүркинлер танымалы болған.

Рицарлық романлар Европа әдебиятының кубылысы болса да Узақ, Орта хәм Жақын Шығыс әдебиятларында да оның уқсас (аналоглары) бар болған, бул миллий әдебиятлар раўажланыуындағы стадиал улыұмалықтың айқын дәлийли болып есапланады.» [2]

Тарийхый роман менен романлардағы тарийхыйлық әдебияттағы егиз түсиник есапланады. Қандай көркем шығарма болса да онда тарийхтың изи бар.

Мейли ол бүгинги күнди сүүретлесин, ол ертең үшын тарийх болады. Көркем сөз өнериндеги тарийх менен тарийхыйлықты салыстыра отырып, әдебияттағы хәр бир шығарманың өткен күн менен байланысы бар екенин, ұақыт пенен заманның хәзирги адам өмир сүрип атырған кубылыс пенен тығыз байланыста болыўы, оннан узаққа кете алмаўы, тәбият пенен тығыз байланыста болыўы, шығармадағы инсанның Қудайтаала берген талантының барлық мүмкиншиликлери ашық айдың сәўлеленетуғын орны, бул тек ғана жаратылыс әлеми екенлигин көрсетеди. Өзбек әдебиятшысы Дилафруз Мухиддинова [3,Б.256] өзиниң “Британия адабиётида тарихий роман жанрининг қисқача тарихи” атлы мақаласында дүнья әдебиятында тарийхый романның пайда болыўына итибар берип, дуньяға танымал англиз жазыўшысы Валтер Скотт биринши ҳақыйқый тарийхый романларды жаратқан хәм жанрдың тийкарын салыўшы есапланатуғынын айтады. Соның менен бирге тарийхый роман хәм оның қәсийетлери XIX әсир Англия әдебиятына жаңа жанр – тарийхый романды пайда еткенин, бул дәўирде англиз әдебиятында социал-тарийхый роман хәм диний-тарийхый роман сыяқлы жанр көринислериниң пайда болғанлығын белгилейди. XIX әсирдиң ақырларына келип, тарийхый роман өзиниң көркем мүмкиншиликлерин кеңейткен. Ал XX әсир англис тарийхый романның раўажланыўы пүткил дүнья өнеринде бар болған тенденцияларға бойсынады. Соның менен XX англис әдебиятында философиялық роман жанры өзин бәлент ҳаўазда жәриялағанын, усы әсирде англис интеллектуал романы әдебиятқа жазыўшылар шеберлигиниң ең жоқары үлгилерин бергенлигин, интеллектуал роман тарийхый роман жанрына күшли тәсир көрсеткенлигин әдебиятшы дурыс аңлаған. Және де итибар беретуғын орынларымыздан бири XX әсир англис тарийхый романы авторлардың тарийхқа дәстүрли емес перспективада көрийге деген умтылыс пенен бирлестирилген. Жазыўшылар көбинесе рәсмий тарийх илимлери менен бәсекеге түскен, әпсаналар хәм аңызлардың материалларынан, сондай-ақ, бугинги күнге шекем сақланып қалған өтмиштиң жазба хәм зат ретиндеги дәлийллерди пайдаланған. Усы процесстиң басланыўы XIX әсирде сүүретленген, бирақ бул жантасыў XX

эсирдин орталарында пайда болған. Усы эсир инглис тарийхий романында қолланылған өтмишке жаңаша көзқарастың және бир мүмкиншилиги мифологиялық сюжетлерди аңлатыў менен байланыслы. Жазыўшы мифке мүрәжаат етеди, оннан ҳақыйқый тарийхий ўақыяларды табыўға умтылады ҳәм мифологиялық сюжеттен пайдаланған, оны өтмишти реалистик көринисте қайта пайда еткен. Инсан ҳәм тарийх ортасындағы мүнәсибетлер инглис постмодернизм романында тийкарғы мәселеге айланған. [4]

Мине, биз дүнья ҳәм түркий халықлар әдебиятына нәзер таслағанымызда тарийхий романның пайда болыўы ҳәм өзине тән өзіншеликлерин салыстырып қарағанымызда оларда типологиялық уқсаслықлар көзге тасланады. Өзбек әдебияттануында тарийхий романның уқсаслығы ҳәм өзине тән өзіншеликлериниң уйғынлығы мәселелерин изертлеген филология илимлери докторы Гайрат Муродов ҳәзирги өзбек әдебияттануында тарийхий роман бойынша ҳәртүрли, айырым орынларда өзара қарама-қарсы көзқараслар да бар екенлигин белгилей отырып, айырым изертлеўшилер тарийхий романның орайында тарийхий шахс образы зәрүр, деп есаплайтуғынын, усы орында Н.Худойбергеновтың Назир Сафаров дәретиўшилигине арнаған “Виждон даъвати” китабында: “Тарийхий шығарманың бас қаҳарманы етип... Белинский айтқаны сыяқлы уллы тарийхий шахс алынып, даңклы өзгерислерди, үлкен өзгерислерди қамрап алатуғын ўақыялардың фонында ашып бериўи керек” [5,Б.143] – деген пикирлерине өзиниң мүнәсибетин билдирип, В.Г.Белинский «Поэзияның көринис ҳәм түрлерге бөлиниўи» изертлеўинде тарийхий романны В.Скотттың эпикалық шығармасы тийкарында баҳалағанын ҳәм оны «тарийхий роман жазыўдың атасы» деп атағанын айтады. Және де Ғ.Муродов [6,Б.15] Вальтер Скотттың көпшилик романларының бас қаҳарманлары болса тарийхий шахслар емес, ал, көркем тоқыма өними деп те пикирлерин толықтырады.

Алым Ғ.Муродовтың илимий изертлеўи менен таныс болғанымызда ол дүнья тарийхий романшылығының раўажланыў процессине нәзер таслап, тарийхий романның тийкарынан еки тийкарғы көриниси жүзеге келгенлигин ҳәм олар эпикалық әдебият майданында өз орнына ийе екенлигин, яғный:

1. Дәстүрий тарийхий роман (бул атама жәхан әдебияттаныўы, әсиресе, Батыс эстетикасында “Вальтер Скотт романы” көринисинде қолланылатуғын ҳәм ол ҳәр бир миллий әдебиятта өзине тән қәсийетти пайда етиўи мүмкин) екенин айта отырып, ал өзбек әдебияттаныўында бүгинги күнге шекем дәстүрий тарийхий роман (“Вальтер Скотт романы”) тарийхий романның айрықша бир көриниси екенлиги айтылмағанын, буның нәтийжесинде усы көркем-поэтикалық формаға байланыслы шығармалар (мәселен, “Кеча ва кундуз”, “Қутлуғ қон”) тарийхий роман ретинде қабыл етилмегенин, белгили әдебиятшы Н.Худойбергеновтың жоқарыда айтып өтилген пикири де “Вальтер Скотт романы”н тән алынмағанлықтан жүзеге келгенлиги ҳаққында пикирлеўлерин төгип салады.

Алым тарийхий романның екинши көриниси ретинде тарихий-биографиялық роман. С.Петров, А.Каттабеков, Л.Прашкович, О.Леонтович, М.Сатторов сыяқлы изертлеўшилер тарийхий романның тарийхий-қаҳарманлық, тарийхий революциялық, тарийхий-басынан өткерий, тарийхий-фантастикалық, тарийхий-социал ҳәм басқа да көринислери бар екенлигин көрсеткенлигин, бирақ, бул классификациялар тарийхий романның идеялық-көркем мазмунына тийкарланған болып, олар “Вальтер Скотт романы”нда да, тарийхий-биографиялық роман шеңберинде де болыўы мүмкин екенлигин айтады.

Соның менен бирге алым Ғ.Муродов Орайлық Азия эпикалық әдебиятларында тарийхий роман ең әўели дәстүрий тарийхий роман ретинде пайда болғанлығын ҳәм раўажланғанлығын айта отырып, әдебий-көркем процесстиң кейинги басқышларында болса тарийхий-биографиялық роман жүзеге келди деп пикирлерин толықтырады. Бул орында тарийхий-биографиялық романның пайда болыўында дәстүрий тарийхий роман тийкарғы дереклерден бири болғанлығын айрықша атап өтеди. Ҳәммеизге мәлим өзбек әдебиятында ең дәслеп тарийхий роман А.Қодирий тәрәпинен жазылған “Ўткан кунлар” деп аталған романы есапланады.

Түркмен әдебиаттаньўына итибар бергенимизде усы әдебиатта роман жанры ХХ әсирдиң 20-жылларында пайда болады. Усы дәўирде түркмен жазыўшысы Берди Кербабаевтың «Айгытлы әдим» (Решающий шаг) тарийхий-социал темадағы романы жазылады. Буннан кейин Хыдыр Деряевтың «Ыкбал» романы тарийхий темада жазылған.

Улыўма алғанымызда, дүнья әдебиатында пайда болған роман жанры өз нәўбетинде түркий халықлар әдебиатына да өз әдебий тәсирин жеткерди хәм усы халықлар әдебиатында роман жанрының пайда болыўына имканият жаратты. Соның менен бирге турмыс ҳақыйқатын өзинде сәўлелендирип, тарийхий ўақыяларды көркем сөз бенен баян еткен тарийхий романлар да әдебиатлардың раўажланыўында жетекши орынға ийе болды.

Пайдаланылған әдебиатлар:

1. Умарали Норматов. Бадиият кўзгусида миллат тақдири. <https://adabiyot.uz>
2. Дилмурод Қуроноу, Зокиржон Мамажоноу, Машхура Шералиева. Адабиётшунослик луғати / ф.ф.д. З.Д.Қуроноуниң умумий таҳрири остида. - Тошкент: Akademnashr, 2010 йил. – Б. 256.
4. Мухиддинова Д. Британия адабиётида тарихий роман жанриниң қисқача тарихи. <https://zenodo.org>. / Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya nomli ilmiy-amaliy konferensiya.
5. Худойберганоу Н. Виждон даъвати. – Тошкент: Ёш гвардия, 1981. Б. 143-144
6. Муродов Ғайрат. Тарихий романниң муштараклик ва ўзига хосликлар уйғунлиги муаммолари. Филол.фанлари доктор. диссертацияси автореферати. Тошкент, 2018. –Б.15.